

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Redes socio-digitales como aliadas en la vida cotidiana de los pacientes con enfermedades raras

[10.5281/zenodo.18336852](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336852)

Mònica **Puntí-Brun** | monica.punti@udg.edu
Universidad de Girona , España

Judit **Díaz Campos** | juditdc2001@gmail.com
Global MPN Scientific Foundation y MPN , España

Citación recomendada: Puntí-Brun, M. Díaz Campos, J. (2025). Redes socio-digitales como aliadas en la vida cotidiana de los pacientes con enfermedades raras. [10.5281/zenodo.18336852](https://doi.org/10.5281/zenodo.18336852)

Imagen del [V Encuentro de Pacientes y Familiares de MPN España](#) (Valencia, 2024).

Fuente: MPN España.

Las enfermedades raras afectan a millones de personas en todo el mundo, pero su baja prevalencia dificulta el acceso a información, recursos y apoyo emocional. En este contexto, las redes socio-digitales se han convertido en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, ofreciendo espacios de conexión, aprendizaje y acompañamiento.

Un espacio para la información y el apoyo emocional

Este estudio analiza cómo plataformas como Facebook e Instagram son utilizadas por asociaciones de pacientes —concretamente [MPN España](#) y [AIPAMM](#)— para comunicar, informar y acompañar. A través de encuestas, entrevistas y análisis de contenido, se ha observado que las redes sociales no solo permiten acceder a información personalizada y actualizada, sino que también ofrecen un espacio de contención emocional y comunidad.

Los pacientes valoran especialmente los contenidos sobre calidad de vida, manejo de síntomas, nutrición, ejercicio y tratamientos. Los formatos más eficaces son los vídeos educativos, infografías, [pódcast](#) y [testimonios breves](#), que permiten una comprensión clara y cercana. Estos contenidos no solo informan, sino que también generan identificación y empatía, elementos fundamentales para quienes conviven con una enfermedad poco frecuente.

Imágenes de contenidos sobre calidad de vida de Facebook de MPN España y vídeo divulgativo de Facebook de AIPAMM

Fuentes: [Facebook MPN España](#) y [Facebook AIPAMM](#)

Además, las redes permiten a los pacientes sentirse parte de una comunidad activa, donde compartir experiencias y recibir apoyo emocional se convierte en una fuente de bienestar. Esta dimensión social es especialmente relevante en enfermedades que, por su rareza, suelen generar aislamiento.

Estrategias comunicativas y desafíos

Las asociaciones emplean diversas estrategias para aumentar la visibilidad de sus publicaciones, como aprovechar los días mundiales relacionados con la enfermedad, compartir historias personales o difundir eventos científicos y solidarios. Estas acciones no solo informan, sino que también movilizan a la comunidad y generan interacción.

Imagen de Instagram de MPN España sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras

Fuente: [Instagram MPN Spain](#)

Imágenes de Facebook de MPN España y AIPAMM de eventos científicos y solidarios

Fuentes: [Facebook MPN España](#) y [Facebook AIPAMM](#)

Sin embargo, también enfrentan retos importantes: la veracidad de la información, la gestión de contenidos sensibles y la falta de respaldo médico en algunos casos. La sobreinformación y la circulación de datos no verificados pueden generar confusión o falsas expectativas, por lo que es fundamental contar con criterios de calidad y rigor en la comunicación.

Mientras que MPN España cuenta con un plan de comunicación formal (aunque necesita actualización), AIPAMM está en proceso de incorporar un perfil profesional especializado en redes sociales. Ambas asociaciones coinciden en la necesidad de mejorar continuamente sus estrategias para adaptarse a las necesidades de sus comunidades y a los cambios en los entornos digitales.

Una herramienta con futuro

Las redes sociodigitales no solo visibilizan las enfermedades raras, sino que también empoderan a los pacientes, fomentan la participación y fortalecen el tejido asociativo. Este estudio destaca su valor como plataforma de apoyo social, educación y empoderamiento.

Futuras investigaciones podrían explorar el impacto a largo plazo de estas plataformas y promover la colaboración entre asociaciones y profesionales sanitarios para mejorar la alfabetización digital en salud.

En definitiva, las redes sociodigitales, bien utilizadas, pueden ser aliadas poderosas para transformar la experiencia de vivir con una enfermedad rara, conectando a las personas, amplificando sus voces y mejorando su bienestar.

Palabras clave: enfermedades raras, redes sociodigitales, calidad de vida, apoyo emocional, comunicación en salud, asociaciones de pacientes

Recursos recomendados

[Global MPN Scientific Foundation \(GMPNSF\)](#): información científica y recursos educativos sobre MPN.

[MPN World](#): plataforma para pacientes y cuidadores con neoplasias mieloproliferativas donde se comparte información personalizada y testimonios.

[Orphanet](#): base de datos europea sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos.

[Rare Disease Day](#): campaña global de sensibilización.

[Federación Española de Enfermedades Raras \(FEDER\)](#): recursos, noticias y apoyo para pacientes y familias.

Asociaciones de pacientes

[PAMM](#): asociación de pacientes con neoplasias mieloproliferativas en Italia.

[MPN España](#): información y apoyo para personas con neoplasias mieloproliferativas..

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.